

7. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

FREDDY VALENCIA Y NELSON LARA

Nombre de la persona que realiza la lectura: Heidi Geraldine Martinez Medina

Universidad en la que estudia o estudio: Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas .

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión		
1	Estudié la primaria en un colegio que ya no existe, inclusive pasé hace como 15 días por ahí, y me dio le una nostalgia porque ya la habían quitado; quedaba en la Plaza España, en el centro, se llamaba Reino Unido de Suecia y era un colegio público.			
2				
3				
4				
5				
6	Fue una época muy bonita de mi vida, había una zona verde y ahí jugábamos. Fue una época muy bonita y la recuerdo con mucha nostalgia. Fue el año 86, más o menos, tenía 12 añitos y era una locura ese sector. Ahí está la olla Cinco Huecos un expendio de droga, de bazuco. Eso es un espejo muy duro, siempre ha existido ahí. Y yo vivía sobre la 15, al lado del Batallón Guardia Presidencial, que era la otra olla, la 15; yo vivía en la 16. Viví en este sector y me eduque en ese sector, estuve ahí hasta los 22 años. Ahí estudié ahí mi primaria y hay un colegio que se llama Agustín Nieto Caballero, que es ahí mismo, ese colegio todavía está.	<p>9 y 10. “Ahí está la olla Cinco Huecos un expendio de droga, de bazuco. Eso es un espejo muy duro, siempre ha existido ahí.”</p> <p>Siempre ver estos contextos es muy fuerte y mas si no se tienen padres presentes es aun mas complicado. Las situaciones de Colombia y el mundo algunas son muy rudas. Tenemos que ser empáticos con las realidades ajenas.</p>		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16	En el colegio Agustín Nieto Caballero hice hasta décimo, porque yo empecé cuando estaba en séptimo a trabajar en una cigarrería. Trabajaba a la mañana en la cigarrería, de ocho a once y media: alistaba los pedidos de cerveza, arreglaba el pan...			
17				
18				
19				
20				
21	A las once y media, yo vivía al frente, entonces iba a la casa, me cambiaba, almorzaba y me iba para el colegio; en el colegio estudiaba, salía a las seis y llegaba a la cigarrería a las 6:30 y hasta las 9:30, atendiendo gente, vendiendo pan, leche, todo lo que tenía una cigarrería, llevando pedidos de cerveza. Esa cigarrería ya no existe en ese punto. Ahí trabajé casi cinco años y descansaba un domingo cada quince días. Todo el bachillerato me la pasé trabajando y estudiando.			
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29	Cuando llegué a décimo, un amigo trabajaba en una empresa de tornos, como a tres casas de la cigarrería, me dijo que me metiera a la empresa y me convenció. Me retiré de la cigarrería con todo el dolor, pero me retiré. Y me cambié de colegio porque terminé el bachillerato, el once, lo terminé de noche; en un colegio nocturno, el Liceo Nacional Femenino Antonia Santos que queda en el barrio Ricaurte, como a cinco cuadras del Agustín Nieto Caballero.			
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37			Ahí terminé de noche, en el año 1993.	
38				
39				

<p>40 41 42 43 44 45 46</p>	<p>Ese año empecé a trabajar en la empresa, trabajaba de siete a cinco haciendo tornillos. Aprendí mucho, salía a las cinco y me iba para la casa. Nosotros vivíamos en arriendo, en un hotel; me cambiaba y me iba a estudiar, llegaba a las diez de la noche cuando estaba en grado once. Me iba a la casa como con tres amigos que vivíamos por ahí cerquita. Sí. Y era peligroso porque nos tocaba pasar por “Cinco huecos”.</p>	<p>padres siempre han estado ahí apoyándome en todo y no me a tocado trabajar desde tan pequeña.</p>
<p>47 48 49 50 51 52</p>	<p>Terminé el once y un amigo que se llamaba Edison me dijo que qué iba yo a hacer en la vida y yo ni sabía. Entonces, él dijo: “Yo voy a comprar un formulario para la Nacional”. Y entonces yo también lo compré. Compramos el formulario en la nacional y preciso a mí me operaron de apendicitis y no pude presentar el examen; él sí lo presentó y pasó, eso me alegró mucho.</p>	<p>47...52 . “Terminé el once y un amigo que se llamaba Edison me dijo que qué iba yo a hacer en la vida y yo ni sabía. Entonces, él dijo: “Yo voy a comprar un formulario para la Nacional”. Y entonces yo también lo compré.</p>
<p>53 54 55 56 57</p>	<p>Él dijo: Ahora toca que usted siga estudiando” y miramos a otro lado. Entonces, ahí fue cuando salió la Universidad Distrital. Él dijo: “Cómprase el formulario de la distrital”.</p>	<p>Entonces, él dijo: “Yo voy a comprar un formulario para la Nacional”. Y</p>
<p>58 59 60 61 62</p>	<p>Lo compré y me presenté, eso era como era ICFES y más o menos me fue bien en el ICFES, me fue bien. Luego me llamaron que ya tenía cupo, ni siquiera me hicieron entrevista y entré a estudiar en la Distrital en el año 94, Licenciatura en Química.</p>	<p>lo compré. Compramos el formulario en la nacional y preciso a mí me operaron de apendicitis y no pude presentar el examen; él sí lo presentó y pasó, eso me alegró mucho.”</p>
<p>63 64 65 66 67 68 69 70 71</p>	<p>Seguí trabajando en la empresa, en el 95 también estaba estudiando y trabajando en la empresa; en el año 96 fue muy difícil porque ya la empresa me exigía a mi turnos y yo tenía clases en la mañana y en la tarde. Entonces ya me dijo el señor que no me podía seguir ayudando por horas, porque necesitaba alguien un tiempo completo. Yo le dije: “Me retiro” y me dijo que no que si quería me contrata por contratos: “Usted me cobra por tornillo o no sé... yo le pago para que usted venga a trabajar sábado y domingo”.</p>	<p>Que bonito es ver que las personas tienen ese tipo de aspiraciones quizá sin ejemplos cercanos pero con muchas ganas de aprender , de hacer algo diferente al contexto en donde crecieron.</p>
<p>72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83</p>	<p>Con él trabajé sábado y domingo todo el año 1996, con eso yo sacaba lo de mi semana para mis buses. Ahí seguí estudiando en la Distrital y trabajando en la empresa. Y ya se dificultó las cosas y me tocó suspender dos años en la Distrital, retomé otra vez estudios como en el 98 y pude terminar en el 2000, casi que no. Sí. Me gradué en el 2000. En el 2000 una profe me ayudó a entrar al colegio San Francisco a hacer unas horitas, un contrato con el Distrito. San Francisco Las Acacias. Y yo entré ahí a ciencias en bachillerato, mis primeros pinitos. Y ese año, ya era la graduación y yo no tenía ni para el vestido. Ya estaba ya para graduarme ese año. Entonces una profe, una profe me llevó a Plaza de las Américas, me compró un vestido.</p>	<p>84 y 85. “Me dijo: “Cuando le paguen me lo paga”. Y unos zapatos, eso fue muy lindo.”</p>
<p>84 85 86</p>	<p>Me dijo: “Cuando le paguen me lo paga”. Y unos zapatos, eso fue muy lindo.</p>	<p>Que lindo es ver que esto ocurra , que a pesar de que las situaciones se vean adversas siempre hay buenas personas que apuestan por ti.</p>
<p>87 88 89</p>	<p>Me pagó la Secretaría y yo le pagué a ella el vestido, ella era la profe Gloria.</p>	<p>que a pesar de que las situaciones se vean adversas siempre hay buenas personas que apuestan por ti.</p>
<p>90 91 92 93 94</p>	<p>Me prestó para el vestido del grado, que no tenía. Me gradué y ese año 2000 se terminó el contrato en la Secretaría de Educación y al año siguiente empecé a trabajar con Soacha en el 2001 con Soacha, 2001, 2002, 2003, en Altos de Cazucá. Una zona muy difícil.</p>	<p>que apuestan por ti.</p>
<p>95 96 97</p>	<p>Ese contrato era con el municipio, trabajaba con el municipio por contrato, nos hacían un contrato de febrero a junio; nos lo suspendían un mes en vacaciones y en julio nos lo hacían hasta el 10, 12 de diciembre, ahí no lo</p>	<p>que apuestan por ti.</p>

98	<p>cortaban. Yo estuve trabajando como provisional, pero seguí estudiando en la Distrital, en el año 2001 hice una especialización en tecnología y la terminé en el 2002. Entonces yo a Cazucá entré a trabajar fue en Informática, por la tarde. Trabajé 2001, 2002, 2003 Informática. Y un colegio, privado, que quedaba por ahí cerquita en el sector, me necesitaba en la mañana, trabajé un año en la mañana en un colegio privado, de esos de garaje, que definitivamente son una vergüenza esos tipos de colegios.</p>	<p>105 ...108. ““Pero como necesitaba plata para pagar deudas, uno se vendía por cualquier peso. Eso me quedaron debiendo, me robaron como tres meses de sueldo; de ocho meses que trabajé me robaron tres meses. El tipo se volvió un politiquero, y ahora es politiquero, el dueño de ese colegio.”</p>	
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110	<p>Yo seguí en la tarde trabajando Informática, después, en ese mismo colegio, sacaron un proyecto para los sábados, pero con una institución privada, el colegio les prestó la sede. Se llamaba SUA, un colegio que se llamaba SUA, trabajé los sábados y domingos con ese colegio en la tarde. Todo el sábado y el domingo hasta la una de la tarde, duré con ellos 2004 – 2005 con ese colegio privado. Trabajaba mañana, trabajaba tarde, trabajaba fines de semana...</p>		<p>me robaron tres meses. El tipo se volvió un politiquero, y ahora es politiquero, el dueño de ese colegio” Que falta de compromiso por parte de estas entidades , explotan a los maestros y mas a parte no les pagan el sueldo , la necesidad tiene cara de perro.</p>
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
		<p>118..122. “Porque yo tenía mis hijos, mis hijos nacieron el niño en el año 2001, Cuando yo estaba estudiando en la Distrital y la niña nació en el año 2003. Tocaba trabajar para mantener a la familia, comprar comida, pagar arriendo... yo vivía donde mi mamá y tocaba ayudar en la casa, me tocaba trabajar duro, de sol a sol, pero seguí estudiando”</p> <p>son historias que motivan , que te regalan ese plus de energía... el ver que puedes hacer las cosas de la mejor manera , con mas ganas ver que tus colegas la han tenido ruda pero que aun asi han sido</p>	

<p>156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213</p>	<p>como el colegio del énfasis era empresarial, eso me ayudó mucho a llevar a los jóvenes y a las señoras, señores a eso.</p> <p>Y con ellos yo creo que yo aprendí más de los jóvenes y adultos de lo que yo llevaba de la universidad, porque era mucha teoría, por eso a los jóvenes que se están preparando ahorita en la universidad, les aconsejaría que deben tener una mente abierta cuando entren a un colegio, a una escuela o a un instituto; de uno comprender qué es lo que necesita la comunidad y sobre eso empezaron a trabajar las ciencias. Con ellos ya duré hasta el año 2005, como provisional, en SUA.</p> <p>Y después pasé a trabajar en un colegio aquí. Es que ahí tuve unos cruces de colegios porque depende de donde me dieran trabajo yo me iba; estuve en el año 2003 en un colegio que se llama Nueva Esperanza, eso es público, queda en Juan Rey. Y ahí estuve trabajando Informática, porque como tenía la especialización y por ese lado me metieron.</p> <p>Subía en una moto vieja, me varaba, eso era un cuento con esa moto. A veces me veía el rector por allá en el camino varado, llegaba tarde al colegio, pero nunca me regañaban. Y ahí en ese colegio, también público, yo estaba en la tarde y llegó el profesor de planta, duré casi un año y llegó el profesor de planta y me tocó otra vez buscar trabajo y me mandaron para un colegio en el año 2004 que se llama Tenerife, en el Tenerife llegué a la mañana también a trabajar ciencias con los niños, duré también un año, 2004, todo el año 2004.</p> <p>Tuve un cruce también con Soacha, porque cuando se me vencía el contrato buscaba en el otro, porque uno no puede tener dos contratos públicos. Estuve con Soacha y con Bogotá, yo me iba moviendo, yo duraba 15 días sin trabajo y pasé al otro lado y...el primero que me llamara, yo era así.</p> <p>En el año 2004 estuve en un colegio que se llama Tenerife, queda en Santa Libra, es de la zona de Usme. Ahí trabajé en la mañana, trabajé ciencias de la forma tradicional, como siempre, con los niños, en bachillerato. En el año 2004 hicieron el concurso de ingreso y yo lo presenté y me fue muy bien, quedé en la lista tercero en química. Quedé muy bien. Me presenté a la audiencia y resulta que la audiencia era por apellidos y no por puntajes, cuando yo llegué ya estaban escogidas... había como siempre, los sitios más difíciles eran los que quedaban, porque uno como profesor escoge lo más cercano a la casa. Uno entre menos lomas se meta mucho mejor, cuando llegué solo quedaba Ciudad Bolívar y Usme, como estaba en Cazucá, 2005, yo escogí esa zona porque ya la conocía, me metí al colegio Sierra Morena jornada tarde, en ciencias y química; yo estaba en Cazucá, ese colegio es de Cazucá, pero de la parte de Bogotá, porque Cazucá tiene Soacha y Cazucá-Bogotá. Ese colegio es de Bogotá, Cazucá-Bogotá. Trabajé el año 2005 hasta el 2008, en la jornada tarde, trabajaba biología y química. La química fue difícil porque en los colegios se hace algo que se llama los poderes: profesores que llevan ya como cien años en el colegio, es imposible "moverles la butaca". Había un profesor que se llamaba o se llama Marcos, él tenía las químicas, y nadie podía... eso era el trono de él. Trabajé ciencias de 6°, 7°; trabajé las ciencias con niños de 10, 12, 13, 14 añitos.</p> <p>Y era lo mismo: mirar los planes de estudio y uno sigue los mismos contenidos, eso casi nada cambia. Ya el año 2008, ese último año, el profesor Marcos se trasladó del colegio. Ya llevaba ahí como 30 años, se</p>	<p>personas y profesionales llenos resiliencia.</p> <p>143...148. "Pero ya en la práctica aprendí, después casi de 5 años, que enseñar ciencias debe ser con otro sentido, con un sentido más social, que tenga que ver con lo que necesita la comunidad, con lo que necesitan los barrios, con lo que necesita el entorno de nosotros; es difícil llevar esa teoría a la práctica, yo duré 5 años para comprender, darle un cambio a cómo se debe enseñar ciencias. Una ciencia más contextual,"</p> <p>Tener una enseñanza mas contextualizada , entender a Colombia a través de los estudiantes , regalar herramientas de conocimiento que permitan el cambio social , educativo ..etc.</p> <p>176..177. "duré casi un año y llegó el profesor de planta y me tocó otra vez buscar trabajo" Esa es la realidad de muchos de los profesores que salen.</p> <p>203...206. "en la jornada tarde, trabajaba biología y química. La química fue difícil porque en los colegios se hace algo que se llama los poderes: profesores que llevan ya como</p>
--	---	---

214	trasladó del colegio y ya quedaron las químicas; pedí las químicas de	<p>cien años en el colegio, es imposible “moverles la butaca”” Que complicada toda esa situación y mas cuando las oportunidades laborales se ven reducidas por este tipo de situaciones ..las llamadas “vacas sagradas”</p> <p>218...220. “A nosotros nos exigían mucho preparar a los muchachos para el examen del ICFES, porque el colegio tenía que tener buen ICFES, se buscaba que aunque estaba en una zona muy difícil se tenía que destacar” Que bueno que el colegio tenga este tipo de aspiraciones para con los estudiantes por que forja y trasciende en ellos aspiraciones a la educación superior .</p> <p>222...225. “Uno preparaba,</p>
215	bachillerato y me las dieron: 10° y 11°.	
216	Trabajé ese año muy chévere con los chicos, pero otra vez, como yo les	
217	decía, puros contenidos y exámenes acá y planes, y haga los exámenes...	
218	A nosotros nos exigían mucho preparar a los muchachos para el examen	
219	del ICFES, porque el colegio tenía que tener buen ICFES, se buscaba que	
220	aunque estaba en una zona muy difícil se tenía que destacar.	
221		
222	Uno preparaba, realmente era para para ICFES, sin embargo, yo hacía	
223	laboratorios con los chicos, laboratorios prácticos, muy sencillos, no nada	
224	del otro mundo, para que ellos también aprendieran a utilizar materiales	
225	de laboratorio, el erlenmeyers, beakers, pipetas...	
226		
227	Se partía mucho material y eso nos tocaba al final de año hacer una rifa	
228	para comprar esa vaina porque si no a uno no le firmaban el paz y salvo.	
229	Tocaba hacer rifitas yo ya sabía siempre que eso sucedía. Ahí trabajamos	
230	en laboratorios con los chicos.	
231		
232	Trataba de enseñarles algo, de todo un poquito; laboratorios de oxidación,	
233	laboratorios de hidratación, esas locuras que uno trataba medio hacer con	
234	los chicos, que con el limón, miremos la acidez, todas esas cositas, yo	
235	buscaba las guías en internet y las iba adaptando de acuerdo a los	
236	materiales que tuviera el laboratorio. Trataba de hacer laboratorios	
237	caseros, de usar lo menos posible materiales porque como es tan costoso	
238	y al final se parten y tocaba a uno responder, trataba de hacer materiales	
239	utilizando ollas, hacíamos prácticas de laboratorio utilizando ollas. Que	
240	uno lo puede hacer con palitos, el termómetro, que eso se necesita,	
241	compraba un termómetro de esos de droguería que valía cinco mil, cuatro	
242	mil pesos un termómetro sencillo. Entonces yo trataba de hacer esos	
243	laboratorios así caseros.	
244		
245	Siempre me enfocaba a productos, hacía jabones, champús, hacíamos	
246	jabones para perros también, es decir, buscaba lo empresarial. Yo	
247	conseguí todas esas fórmulas de abrillantador para llantas de carro, de	
248	moto, ceritas para carros, para motos, para piso también; eso me lo	
249	enseñó trabajando en el Centro Educativo SUA, por la parte empresarial,	
250	eso me ayudó mucho; le enseñaba a los jóvenes eso, a hacer empresa	
251	con productos y espero que alguien haya puesto alguna de esas	
252	empresas.	
253		
254	No a todos les llamaba la atención, pero sí supe que había muchachos y	
255	señoras que cuando les enseñé a hacer jabón para restaurante, que es	
256	muy económico y también gel para cabello, sé que ellos hacían eso y se	
257	iban sábados y domingos en un carrito, sencillitos de mano, se iban a	
258	vender a restaurantes, porque eso “es un buen machete”. Entonces yo	
259	siempre lo que hice, la ciencia en particular, la química la enfocaba, era lo	
260	empresarial.	
261		
262	No a todos les interesa hacer jabón, limpiador para tablero también les	
263	enseñé a hacer, desinfectante. Lo más difícil era hacer perfumes porque	
264	eso era muy delicado, entonces lo de perfume no; jabón fuerte para los	
265	talleres de mecánica también les enseñé a hacer que “eso es un buen	
266	machete”. Gel de cabello, hicimos labiales de manteca de cacao,	
267	buscábamos los moldes y hacíamos eso. Fue todo lo que yo pude hacer	
268	hasta el 2008, pedí traslado de colegio porque yo estaba en la tarde y	
269	quería en mañana. Y otra vez me tocó jugar con los dos títulos, con el	
270	título de Ciencias y con el título de Tecnología. Mandé los dos títulos a la	
271	Secretaría y les dije: “Lo primero que salga para hoy”, salió para este	

272	colegio donde yo estoy con Tecnología. En el 2009 me trasladé para el	adquisición de
273	colegio José María Córdoba, pero con el título de Tecnología, acepté	conocimientos
274	porque yo necesitaba era la mañana. Y me ofrecieron primaria, tampoco	prácticos en los
275	había trabajado nunca en primaria porque mi fuerte es bachillerato, tuve	estudiantes.
276	ese cambio hacia primaria y a la fecha estoy en primaria en Informática y	259 y 260. “la ciencia
277	Tecnología.	en particular, la
278		química la enfocaba,
279	Con los niños a mí me gusta mucho meterlos en la página de la NASA, en	era lo empresarial.”
280	la página Exploremos, que es la parte de ciencias que yo puedo ir	Un maestro
281	vinculando; algunos profes me piden el favor que si les puedo mostrar un	preocupado
282	video que están viendo la célula, es aquí donde yo empiezo a vincular.	también por brindar
283		información
284	Yo apoyo ya aquí a los profes, el que lo pide, videos de la célula, empiezo	enfocada al uso de
285	a buscar en YouTube videos, lo más didáctico de la célula y ahí voy	nuevos recursos a
286	apoyando a los profes que lo solicitan.	nivel de micro
287		empresas.
288	Busco videos de cambio climático, de exploración del universo, tenemos	284...286. “Yo apoyo
289	programitas, Cosmos para ver la parte del universo; algunos profes me	ya aquí a los profes,
290	piden la sala de sistemas también para hacer una clase, como tenemos la	el que lo pide, videos
291	sala auxiliar.	de la célula, empiezo
292		a buscar en YouTube
293	Les voy apoyando en lo que ellos me piden; prácticas de laboratorio	videos, lo más
294	también caseras para niños, que veamos insectos, que vamos al pasto,	didáctico de la célula
295	como utilizar una lupa, si no hay microscopio, cómo se puede hacer un	y ahí voy apoyando a
296	microscopio con un celular, hay adaptaciones que uno le va compartiendo	los profes que lo
297	eso a los profes: “Mire, si van a hacer una exploración, como acá hay un	solicitan.” Me agrada
298	pradito atrás, si quieren hacer una exploración de, uno dice de bichitos,	mucho la idea de
299	pero realmente son insectos, pero a los niños hay que cambiarles ese	tener esa
300	nombre; es una exploración de bichitos, mire cómo puede coger usted el	interdiscipliniedad
301	celular”, yo les muestro los videos a los profes. “Mire, puede coger un	entre cada
302	celular, lo adapta con una lupita así, así, para que se amplíe la imagen y	asignatura con
303	la puedan tener en el celular”.	diversos temas.
304		309...311. “... Hay
305	Que cómo hacer un microscopio, hay mucho, cómo hacer un microscopio	prácticas en ciencias
306	con un tarro de esos de Decol o de Soflan. Lo corta uno, le corta uno la	que uno se puede
307	trompita, le coge uno el mango y ahí uno va adaptando una lupita o va	apoyar con la sala de
308	adaptando vidrios, uno hace un corte de unos vidrios bien, con toda la	sistemas y yo entro
309	seguridad y uno puede hacer esos microscopios. Hay prácticas en	ahí a apoyarlos a
310	ciencias que uno se puede apoyar con la sala de sistemas y yo entro ahí	quien me lo pida.” Me
311	a apoyarlos a quien me lo pida.	agrada mucho esa
312		forma de apoyo que
313	A veces le digo a profes: “¿Qué están viendo en ciencias?” “Estoy viendo,	tienen entre
314	por ejemplo, el sistema nervioso”, le digo: “Ah, listo; si quiere yo en la sala	maestros , además
315	de sistemas, como yo tengo con ellos una hora, yo les puedo mostrar un	la invención de
316	videito de 20 minutos del sistema nervioso de la lombriz y después lo voy	nuevas
317	apoyando al sistema nervioso del perro, sistema nervioso de una mosca,	herramientas en el
318	hasta llegar al sistema nervioso humano”. Trato de hacerles cuadros	aula para mostrar les
319	comparativos y apoyarlos a los profes. Yo también tengo mi programación	a los niños el
320	en informática, pero es muy libre, a mí lo que me interesa realmente es	funcionamiento del
321	que los niños puedan usar las tecnologías para el conocimiento.	microscopio y
322		asimismo otras
323	Por ejemplo, podemos entrar a un museo, al Museo de Historia Natural de	maneras de ver el
324	Nueva York, porque uno puede hacer una visita virtual sin necesidad de ir	mundo.
325	allá; eso no lo saben los niños e inclusive, uno va ayudando a formar a los	
326	profes en otras cosas, uno les puede hacer una visita guiada al Museo de	
327	Historia Natural de Nueva York o al de París o al de Barcelona, al Museo	
328	de la Nacional. Uno apoya a los profes en esa formación	
329		

<p>330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387</p>	<p>Y aquí de vez en cuando algún profesor dice: “¡Ay, Félix, ¿me puedes ayudar en una clase de ciencia?!” Y yo digo “Sí, ¿para cuándo?” “Para la otra semana”. Entonces yo entro a apoyar esa clase.</p> <p>A veces cuando estoy en hora libre puedo ir donde el profe: “¿Qué están haciendo? Hagamos estas fichas”. Yo les puedo ir apoyando en la parte de ciencias, a quién lo pidan; además hay compañeros que uno está pendiente de qué están haciendo en ciencias y uno los va apoyando, porque uno no se puede desvincular con las ciencias tan fácilmente.</p> <p>En el año 2002 terminé la especialización, en el año 2004 empecé la maestría en Docencia de la Química en la Universidad Pedagógica Nacional, en el año 2005, en la Universidad Pedagógica, un profesor necesitaba para una materia que él dirigía, pero le tocó retirarse, que alguien le ayudara en una materia que se llamaba Trabajo Pedagógico con Comunidades en Condición de Desplazamiento y preciso esa materia tenía unas escuelas en Cazucá, donde yo trabajaba; el profesor de la maestría supo que yo trabajaba en Cazucá me pidió que si yo lo podía apoyar en esa materia y yo le dije que sí. En esa materia se trabaja mucho toda la parte social, desplazamiento, me fui formando en todo lo que es la parte de desplazamiento. Es decir, toda la literatura de desplazamiento de niños, de jóvenes, de adultos, la fui trabajando e hice el cruce con las ciencias. Las ciencias y el desplazamiento.</p> <p>Duré trabajando en esa materia casi quince años, hasta el año pasado. La trabajé desde el 2005 hasta el 2022, casi quince años con la Universidad Pedagógica Nacional. Empecé a formar a los jóvenes, ya desde la experiencia, con ese tema en el departamento de física. Fui formador de profesores, me especialicé ahí. Y el departamento de física me pidió después que si les podía dictar unas prácticas pedagógicas, dirigí prácticas pedagógicas, no desde física, sino a nivel general, dirigí a los licenciados en física; duré los últimos cinco años apoyando prácticas pedagógicas, más o menos desde el 2016 hasta el 2022.</p> <p>También trabajé en la universidad en otra materia que se llama Educación en Ciencias, esa Educación en Ciencias vuelve a aplicar lo que uno vive en los colegios, es cómo ir aterrizando esas ciencias al contexto, a lo cultural, a lo político inclusive, a lo pedagógico. Ahí fui preparando a los jóvenes en todo ese espacio, fue muy bonito, como siempre hubo dificultades: Jóvenes que pues no creen lo que uno dice de la experiencia, hacían lo que yo no quería que hicieran, pegarse en el tablero, enseñar fórmulas.</p> <p>Yo les decía: “Ese no es el sentido de las ciencias”; cuando me presentaban las planeaciones pedagógicas era eso, tuve mucha controversia con jóvenes que... tampoco es culpa de ellos, es lo que debe enseñar el currículo. Temas y temas y temas. Yo les decía: “Usted es de física y va a enseñar la primera ley de Newton. Listo, usted llena el tablero. Pero yo no quiero que llene el tablero, sino eso en lo práctico ¿para qué sirve? ¿para qué sirve esa ley?”, ahí era donde yo les trataba de dar el aporte que fuera más contextual, más social.</p> <p>Les decía que las materias, digamos en bachillerato, más fuertes y que algunos profes presumen son las de ciencias, son química, física, trigo. Entonces esos son los profesores como sagrados de los colegios, son las materias “cocos”, y entre más jóvenes usted deje, es el mejor maestro, yo les decía a ellos lo contrario: “No hagan eso con los chicos porque a los jóvenes de 11° ustedes les preguntan ¿quiénes quieren estudiar para ser profesor de química? Si al caso les sale uno. ¿O quiénes quieren estudiar</p>	<p>350...352. “. Es decir, toda la literatura de desplazamiento de niños, de jóvenes, de adultos, la fui trabajando e hice el cruce con las ciencias. Las ciencias y el desplazamiento.” Que interesante es poder vincular el conocimiento social y el científico , sin irrumpir o empañar un conocimiento del otro ,sino que sea un trabajo muy colaborativo como sociedad.</p> <p>372...379. “Yo les decía: “Ese no es el sentido de las ciencias”; cuando me presentaban las planeaciones pedagógicas era eso, tuve mucha controversia con jóvenes que... tampoco es culpa de ellos, es lo que debe enseñar el currículo. Temas y temas y temas. Yo les decía: “Usted es de física y va a enseñar la primera ley de Newton. Listo, usted llena el tablero. Pero yo no quiero que llene el tablero, sino eso en lo práctico ¿para qué sirve? ¿para qué sirve esa ley?”, ahí era donde yo les trataba de dar el aporte que fuera más contextual, más</p>
--	---	--

<p>388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445</p>	<p>para profesores de física? Uno, dos. La mayoría no quieren estudiar ciencia y es porque nosotros mismos los apaciguamos, los derrotamos". Les decía: "No hagan eso, hagan una física bien divertida para los jóvenes, una física con cosas interesantes del mundo, de la cultura, no sé. Inventen algo que llame la atención a la física, a la química". Por ejemplo, yo les decía a los pelados, trabajen en sus clases, noticias, tips, por ejemplo en química, ¿por qué el olor de la fresa? Alrededor del olor de la fresa se puede hacer un perfume que tenga la esencia de fresa y mira cómo usted llama la atención. O les decía la ansiedad. Entonces uno con una noticia y la ansiedad puede uno trabajar química, física, ciencias. Porque ahí hay unas, uno genera unas feromonas cuando uno sube la ansiedad y esas feromonas es pura química, pura biología, pura ciencia; les decía, podemos trabajar pequeñas noticias y alrededor de esas noticias vamos discutiendo muchas cosas: la química del chocolate, esas son unas fórmulas larguísimas que yo ni me las sé, pero uno las puede hacer en el tablero, las desglosa y las va discutiendo con los jóvenes. La química de la cocaína, esas son unas fórmulas fuertes y alrededor de eso uno puede generar interés con los chicos.</p> <p>Les decía a los jóvenes: "A mí me interesa que cuando ustedes hagan su planeación pedagógica, hagan tips. Tips de noticias de ciencia, noticias interesantes". Por ejemplo, I con la constelación, que cuando hay el famoso hueco negro o el agujero negro, eso que tiene de ciencias, que tiene química, inclusive lo mitológico cómo perciben las comunidades, los indígenas, los campesinos, por ejemplo, los cultivos cuando utilizan esos agroquímicos; para ellos, ¿qué significa utilizar un agroquímico? ¿Qué componentes tiene ese agroquímico? ¿Tiene hierro? ¿Tiene potasio? ¿Tiene calcio? ¿Tiene cal? Entonces yo les decía, eso es lo que hay que discutir en una clase.</p> <p>Porque hubo una experiencia de un joven que se fue a trabajar en una zona rural, le decía eso: Trabaje desde los químicos que usan las comunidades y ahí usted hace la discusión del curso y no se preocupe que todos no van a aprender química porque el mundo lleno de químicos. Nosotros necesitamos panaderos, conductores, taxistas, zapateros, químicos, biólogos; hay que darle las oportunidades a todos. Pero trate de enseñar una ciencia más divertida, más bonita".</p> <p>Otro ejemplo, trabajando las abejas, porque hubo una experiencia de un joven que estaba en una escuela rural y por ahí era zona de apicultores. Entonces yo le decía: "Desde ahí se trabaja la química, las ciencias, ¿por qué hay que cuidar las abejas. ¿Qué pasa si matamos una abeja? ¿Cuánta miel produce una abeja o una colmena? Y todo eso es lo que debes trabajar en la escuela".</p> <p>Yo les recomendaría a los jóvenes saber de qué vive la comunidad en donde están, qué empresas hay alrededor de su comunidad, qué preparan las señoras que viven alrededor de la escuela, y desde ahí uno puede ir haciendo, con el programa de ciencias, uno puede ir articulando los contenidos esas problemáticas; hacer, vuelvo a decir, una ciencia más escolar.</p> <p>La maestría la empecé en el 2004, en 2005 me vinculé con la Pedagógica, terminé la maestría en el 2008. También muy difícil. Me tocaba trabajar en Cazucá, ir a estudiar la maestría, había materias en la tarde y yo trabajaba en la tarde y no las podía ver, me tocaba cancelar esa materia hasta que la pusieran en la mañana para poder ir. Todo eso fueron los inconvenientes para poder terminar la maestría, los horarios se me cruzaban siempre con</p>	<p>social" El profesor Felix muy reflexivo en sus prácticas , dotaba de sentido a cada intervención y esto es muy importante porque muchas veces se hacen las prácticas de manera mecánica sin entrar mucho en la reflexión de la misma. 388 y 389 . "La mayoría no quieren estudiar ciencia y es porque nosotros mismos los apaciguamos, los derrotamos" En mi experiencia gran parte de mi decisión por la carrera que elegí fue gracias a una maestra de Biología que tuve , ella siempre me motivo a estudiar Biología desde 5 de primaria . 403...405. . La química de la cocaína, esas son unas fórmulas fuertes y alrededor de eso uno puede generar interés con los chicos." Hablar con los chicos de estos temas es bueno por que se pueden abordar temas de la fisiología , sistema nervioso y hasta en general de las drogas.</p> <p>433...438. "Yo les recomendaría a los jóvenes saber de qué vive la comunidad en donde están, qué empresas hay</p>
--	--	---

<p>446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503</p>	<p>la hora de trabajo. Al fin la pude terminar en el 2008 con una profe muy bella de allá del departamento de química. Y la hice alrededor de la Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, mi maestría la terminé con ese tema, aprendí mucho. Ciencias, Tecnología, Sociedad y Ambiente, se llama las CTS, con la profe Diana Parga, aprendí muchísimo, ella sigue en la UPN, con esa profe aprendí en lo humano. Profe tan maravillosa, muy linda, que trato tan bonito de la profe. Ella me enseñó todo ese cuento y me gustó mucho Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. Y ahí fue donde aprendí a trabajar ciencias desde el estudio de casos: “Muchachos este barrio está muy contaminado, en la parte de aguas residuales. ¿Qué hacemos?”</p> <p>Y ahí fue donde aprendí: “Entonces vamos a hacer el grupo de ecologistas, el grupo de empresarios, el grupo de políticos que le prometen uno de todo y no hacen nada... el empresario que quiere producir a como sea contaminando, el grupo de ecologistas que lo contradice, las personas de la comunidad que necesitan trabajo en esa empresa pero, ¿qué vamos a hacer? Sí, contamine todo, pero necesito vivir. Necesito el sueldo.</p> <p>El grupo de políticos que le prometen uno de todo y al final no hacen nada, el grupo de periodistas que no saben si decir o no la noticia porque tiene un impacto ambiental en donde no le pueden volver a comprar a la empresa, porque contamina, pero también puede dejar a la gente sin trabajo. Pero también apoya lo ambiental para volver a recuperar los ríos”. Ahí fue donde aprendí mucho de trabajar desde el estudio de casos, eso es muy bonito y lo aprendí fue con la maestría, porque hice mi proyecto en el uso de biocombustibles desde el estudio de casos. Lo hice en el colegio Sierra Morena, allá apliqué todo con los jóvenes, recogí información, eso fue en el 2008, cuando yo acabé la maestría me retiré, hice el traslado de colegio en el 2008. Y eso también lo apliqué con los jóvenes de la universidad cuando lo estaba preparando. Hice mi maestría, la terminé en el año 2008.</p> <p>Ya en el año 2009 saqué un préstamo, yo vivía ahí con mi mamá, saqué un préstamo como era profesor de planta, ya me pude nivelar en deudas, en el año 2009 saqué un préstamo en el BBVA para comprar mi casa, compré mi casita aquí, como a 10 minutos de acá, una casita muy bonita de dos pisos y ahí fui con mi señora. Ah, otra cosa interesante es que hay que meter a mi señora, una mujer muy bacana, a ella la conocí en el año 2000 haciendo un curso de sistemas en el CADS, en la décima; ese es un centro auxiliar para los colegios que no tienen laboratorios, ellos tienen los laboratorios, entonces tú vas allá. Allá iban los colegios que no tenían laboratorios a hacer prácticas de física y química. Y a ella la conocí en el año 2000. Ella se llama María Mayra Nacona. Ella trabajaba allá, siempre dijo: “yo quiero estudiar, yo quiero estudiar”. Yo le dije: “sí, presentémonos a la Pedagógica” y como tuvimos los niños en el 2001, el niño, la niña en el 2003, la casa fue en el 2009, entonces ella empezó a estudiar en el año 2003 en la Pedagógica, Licenciatura en Psicopedagogía. Teníamos los niños y una lucha, que quién se quedaba con ellos, que mi mamá sí podía, que no podía, que ella tenía clases, eso fue una lucha. Ella entró a estudiar en el 2003 y se graduó en el 2008, de la licenciatura. O sea que preciso el año en que yo también me grabé la maestría. Entonces ella se grabó con muchas dificultades, fue muy juiciosa, estudió allá en la Pedagógica.</p> <p>Yo trabajaba para los buses porque no teníamos para más, compraba tenis para tres meses, no me alcanzaban para más, apenas se me acababan los botaba y otros tenis para tres meses porque no podía más.</p>	<p>alrededor de su comunidad, qué preparan las señoras que viven alrededor de la escuela, y desde ahí uno puede ir haciendo, con el programa de ciencias, uno puede ir articulando los contenidos esas problemáticas; hacer, vuelvo a decir, una ciencia más escolar.” Hacer como una ciencia mas contextualizada , mas social y dinámica.</p> <p>490 y 491 . “. Ella se llama María Mayra Nacona. Ella trabajaba allá, siempre dijo: “yo quiero estudiar, yo quiero estudiar” Que lindo encontrar a una persona que te apoye en todo , que se cuiden y nol se limiten sean personas guerreras capaces de afrontar todo juntos .</p>
--	---	---

<p>504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561</p>	<p>Yo compraba en La Rebaja, los utilizaba hasta que se gastaban y comprabas otros más, apenas se acababa, ya no aguantaba más, compraba en La Rebaja porque era lo más barato y mi señora era lo mismo. Y tenía dos, tres pantaloncitos porque no tenía más. Eso me derrotaba a mí... Tenía como tres pintas porque no tenía más para ir a los colegios porque eso era muy difícil.</p> <p>Mi señora salió en el 2008 y en el 2009 ya compramos la casita. Y ella entró a trabajar en el IPN, en el Instituto Pedagógico Nacional. Allá ingresaron mis niños, como ella entró a trabajar allá, llevábamos los niños de aquí. Los llevaba de aquí hasta allá a las cinco de la mañana porque tocaba estar a las siete; los subían colectivos, a veces los recogían, a veces no.</p> <p>Trabajó allá hasta el año 2014. Los traíamos hasta aquí, ella los traía en el bus - En el bus de los Alpes, me acuerdo tanto- El bus venía por toda la 30.</p> <p>Ella los traía y llegaba aquí... salía a las cinco de la mañana y llegaba aquí cuatro y media, cinco de la tarde, se bajaba en el Tunal y caminaba hasta la casa con los niños. Mis niños estudiaron allá toda su primaria y su bachillerato, son egresados del IPN. Y mi señora en el año 2009 que compramos la casa, hasta el 2014, trabajó en el IPN y en el año 2014 se pasó a trabajar provisionalmente en el Distrito, hasta la fecha; en Juan Rey en el Colegio Gabriel García Márquez, en Preescolar.</p> <p>Después dije: "Yo quiero seguir estudiando". Y la Pedagógica me ayudó porque a los profes les cobran muy poquito por la matrícula. Dije" voy a estudiar el doctorado, yo no sé eso que es, pero me voy a meter". Me metí en el año 2013 al doctorado, porque ese año fue donde salió Profes a la U., fue ese año que me presenté.</p> <p>Hicieron una feria de universidades y yo me presenté en el 2013. Creo que ya estaba más preparado ahí con la entrevista, me entrevistó en la Pedagógica. Entré por la línea de subjetividades políticas, por la cátedra, porque como trabajaba en la cátedra, la parte política, la parte desplazamiento, me metí con el profesor Alexander Ruiz Silva. Él me recibió en la línea de investigación Niñez, política y cultura y subjetividades, esa fue la línea.</p> <p>El profesor tuvo inconvenientes, no personales con él, sino que le dieron una comisión para Argentina, duré dos años con él. Él venía aquí a Colombia, cuando él venía: "Freddy, ¿usted qué ha hecho?" Yo: "Profe, yo he hecho esto..." Fue más virtual ese doctorado con él, llegó un momento que él vio y dijo: "Freddy, no podemos seguir porque usted ni avanza ni yo veo interés suyo". Y yo dije: "Sí, profe, la verdad sí. Porque es que usted viene, cuando puede venir a Colombia y me atiende y yo no veo avance de nada. Yo, profe, yo necesito mucha orientación porque no sé qué hacer". Dijo: "La verdad, yo creo que mejor. Si quiere piénselo y cámbielo de línea. Pues como usted es de ciencias, pues arranque las ciencias. Está a tiempo".</p> <p>Fueron dos años que yo vi muchas clases, me sirvió, fue para la cátedra de política. Todo lo de narrativas de conflicto, posconflicto, todo el cono sur, toda esa violencia del cono sur. Aprendí todo eso, me sirvió, fue para la cátedra, yo iba aplicando eso a la cátedra.</p>	<p>530...534 . "Después dije: "Yo quiero seguir estudiando". Y la Pedagógica me ayudó porque a los profes les cobran muy poquito por la matrícula. Dije" voy a estudiar el doctorado, yo no sé eso que es, pero me voy a meter". Me metí en el año 2013 al doctorado, porque ese año fue donde salió Profes a la U., fue ese año que me presenté" Se puede seguir estudiando , con esfuerzo , con disciplina , se puede!!! A veces uno ve seguir estudiando como algo muy complicado, muy imposiblepero se que todo requiere esfuerzo y sacrificio , es aquí en donde uno tiene que plantearse que tan importante es seguir para uno.</p>
---	---	---

<p>562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619</p>	<p>Ya era 2013, 2014, ya el 2015, ya tocó tomar decisiones y el profe, hablándolo muy calmamente, me dio vía libre para buscar otra profe, dijo: “Busque un maestro que le pueda ayudar con lo que quiera hacer, porque además yo me voy otra vez para Argentina y tengo otra comisión”.</p> <p>En ese año 2015, como yo estaba en física, estaba la doctora Nidia Twain, yo me le acerqué a la profe, que ella la salvadora de los casos imposibles. La profe me recibió en la línea, me puso condiciones, por supuesto. Me dijo: Fredicito, conmigo es pim, pim, pim, pam. Es decir, esas son mis condiciones, piénselo. Yo lo conozco, yo sé que usted es muy juicioso y todo, pero mis condiciones son estas”. Y eso me pareció muy bonito de parte de la profe. “Piénselo, no me dé la razón ya, piénselo”. Yo no lo pensé, eso no era de pensarlo, le dije de una vez: “Profe, yo acepto las condiciones de cómo trabajar con usted”. Y dijo: “Ah, listo, pero piénselo”, y yo: “No profe, yo acepto”. Que la profe Nidia Twain me abrazó en su grupo y fue una experiencia muy linda, maravilloso con la profe. Uy, me enseñó, me enseñó mucho, mucho, mucho, mucho, y esa calidez humana -a propósito de la profe Diana Parga-. Veía en la profe Nidia Twain esa misma calidez humana, nunca lo mira uno por encima con tantos saberes que tiene, eso me gustó mucho. Es importante en un maestro, cuando uno forma otro maestro, la calidez humana. Con la profe duré hasta el año 2019 que me gradué; 2015, 2016, 2017, 2018, cinco años duré con la profe, ella me formó en el doctorado hasta que me gradué en el año 2019.</p> <p>Eso fue antes de la pandemia, obtuve el título de Doctor en Educación y mi énfasis fue en cómo enseñar ciencias desde la primera infancia, desde preescolar. Es otro campo muy bonito porque los niños no escriben, los niños ven y hablan. Era como con las profes de ciencias fortalecerlas en ese campo, la importancia de enseñar ciencias con los niños pequeñitos, porque es muy poco los estudios que hay ahí. Y la profesora me orientó en esa línea de la primera infancia e hicimos la tesis con un grupo, hicimos un estudio de caso con tres maestras haciéndoles todo un seguimiento de cómo enseñaban ciencias, principalmente en la primera infancia, de ahí fue donde hice mi tesis doctoral.</p> <p>Yo vivía en la casa que compramos en el año 2009, viví en la casita que compramos hasta el año 2019. Y ese año ya uno dice: “Son rutas de la vida y sufrimientos pero también hay bendiciones. Cuando tú estudias tienes la oportunidad de mejorar el salario”. Pude mejorar mi salario, como es un salario automático, me proyecté a comprarme un apartamento con mi señora; para el año 2019 nos entregaron un apartamento porque yo tenía... El sueldo es inmediato la mejora, me proyecté. Siempre dije: “Nos compramos en el año 2017 un apartamento”. Lo separé. Yo fui separando la cuota inicial, trabajando por todos lados, eso me dio. Mi Dios es muy lindo, completé la cuota inicial y sabía que ya cuando me tocara pagar las cuotas mensuales lo hacía con el doctorado, eso siempre lo tuve claro, cuando empecé a estudiar el doctorado, en el año 2019 nos entregaron el apartamento, un mes antes de sustentar la tesis; me pasé al apartamento, dejé la casa pero la dejé arrendada. Allá terminé mi preparación del doctorado, un mes antes para la sustentación y gracias a Dios el doctorado me ha permitido pagar actualmente la cuota del apartamento.</p> <p>Alguien dijo: “¿Ese fue el regalo del doctorado?”, sí ese fue el regalo, ahí vivimos con mi señora. Vivimos con mis muchachos, ellos ya entraron a la universidad; mi hijo estudia en la Universidad Distrital, él entró en el año 2018 a la Distrital. Mi chica entró a la Universidad Militar que es pública, ella entró en el 2020, ya lleva tres añitos allá en la Militar.</p>	<p>578. “calidez humana” Yo a lo largo de los biogramas he notado que la mayoría de docentes tienen mucha empatía , son buenas personas , buenos seres humanos.</p> <p>597...612. “a Dios el doctorado me ha permitido pagar actualmente la cuota del apartamento.” Me agrada por que precisamente me quede pensando en la pregunta que a veces las personas le hacen a uno ... y es : ¿ser profesor si da para vivir ? y es aquí en donde digo que todo tiene su esfuerzo y todo llega cuando lo merecemos.</p>
--	--	--

<p>620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677</p>	<p>Ese es nuestro lugar ahorita, nuestro refugio, el apartamento. Y también es importante.</p> <p>Uno va rompiendo unas cosas pero también va ganando otras, ahí yo tengo mi perrito, tengo mis dos gatos, eso es importante en un hogar también. Y desde la ciencia, la parte de los animales, inclusive yo acá hice... como yo soy del comité de prevención de desastres, hice una guía, en ciencias, de cómo evacuar animales, cómo hay que evacuar los gatos, cómo hay que evacuar los perros, los loritos, lo que usted tenga en la casa, cómo hacer una evacuación de animales. Eso hace parte de la ciencia, yo hice la guía y a algunos profes les pareció interesante.</p> <p>En el año 2019, terminé mi doctorado, me pasé a vivir al apartamento y no es que uno viva mucho mejor que antes; yo le puedo a usted dormir en una casa de Ciudad Bolívar, le puedo a usted dormir en una casa en la Colina Campestre, porque alguien dijo. “Uno no puede olvidar su esencia, su estatus de que usted es formado en lo público y usted tiene que seguir No se le puede subir a usted los ánimos, de que usted es doctor y me pongo a mirar a los demás por encima”, yo seguí lo mismo.</p> <p>Ya comiendo un poco mejor porque ya el doctorado me permitió, comprar un poquito más, porque antes era la libra de arroz para la semana, es que somos cuatro, era todo muy medido, todo medido; ahorita ya puedo comprarme dos libritas de arroz y me las como tranquilos.</p> <p>Ya puedo comprar un pedacito más de carne, mejoró mucho cuando termine el doctorado.</p> <p>Ya no tengo un solo par de tenis, ya tengo varios pares de tenis; porque ya uno tiene que, usted como maestro, tiene que vestir bien bonito para los niños y decirles a los niños que ellos pueden también más adelante comprar más zapatos. Ya ahorita me mejoró mucho mi situación, para qué el doctorado me ayudó mucho, estudiar vale la pena</p> <p>Pero también no amargarles la existencia a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes. Digamos en la universidad, cuando veo un profesor que deja en la universidad treinta chicos en una materia, porque así demuestra que es el mejor en fisicoquímica, o en físicotrigonometría, no sé qué vaina... Yo nunca estuve de acuerdo en la universidad con ese tipo de maestros.</p> <p>Para demostrar que es el mejor en cálculo en el mundo tengo que dejar de treinta chicos, solo pasa uno o dos... Yo siempre estuve en contra de eso, porque también es coartarle a un joven la esperanza de ser un futuro, un buen maestro, Uno no sabe, en esos muchachos puede haber alguien que... siempre que los profes le contribuyen mucho a la sociedad.</p> <p>No hay que cortarles las alas a esos jóvenes que van a ser profesores. Sí hay que amargarles el rato, pero ya cuando toque el cierre de notas no los dejen, porque uno no sabe, ahí hay profes que le van a aportar mucho al país.</p> <p>Si pudiera resumir mi vida en muy pocas palabras diría que la primaria fue una infancia muy feliz, el bachillerato también fue muy feliz. Ya cuando entré a la universidad, inclusive con parte del bachillerato, fue una época de mucho trabajo, mucho sacrificio. Dura, durísima, dura, dura, una etapa muy dura y triste también. Y ahorita es una transición muy bonita, ahorita es una época de felicidad, de tranquilidad, de construcción de familia. Es como si... cuando estaba pequeñito, cuando estaba niño. Ahorita es como</p>	<p>652. “...estudiar vale la pena” Claro que si.. y no solo por el tema económico si no que brinda maneras de ver el mundo de manera diferente , me enseña a cuestionarme a diario.</p>
--	---	--

678
679
680
681
682
683
684
685
686
687

era de niño, estoy feliz, tranquilo, volví otra vez a mi niñez, volví a mi primaria, ahorita. No a la primaria de trabajo, sino a la primaria cuando yo estaba en primaria, cuando yo estaba estudiando primaria.

Esa es la misma época. Es una época de felicidad. Estoy feliz ahorita, estoy muy feliz, estoy calmado, estoy tranquilo, estoy contento. Sin tanto afán, es como si tuviera 10 años; 10, 11, 12, 13, 14 hasta 12... 14 añitos. Ahorita estoy así.

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

NELSON LARA

Nombre de la persona que realiza la lectura:

Universidad en la que estudia o estudio:

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	<p>Para hablar de mi formación, debo comentar que hay dos ramas, una personal y una profesional, por decirlo así, se vinculan ambas en algún momento; yo en mi secundaria conocí un profe de biología, un profesor que se llamó Carlos Vivas; fue un muy buen profe, nos llevaba siempre al Parque Nacional, impulsaba historias, cuentos de museo, de hacer colecciones, me interesé por la docencia en ese punto, me motivó. Terminé presentándome a la Universidad Distrital, me presenté a la Pedagógica, siendo muy franco, escogí la pedagógica por ubicación, no quería subir las escaleras de la Distrital, terminé en la pedagógica también estudiando licenciatura en biología y de ahí en adelante me enfoqué en la rama de la educación, del proceso de enseñanza de las ciencias, entonces no tuve motivaciones familiares, no hay en mi familia directa maestros, son abogados de hecho, ya me vi un poco del asunto familiar y de ahí paso pues a involucrarme mucho en el proceso de enseñanza de las ciencias, preocupándome por varias cosas, como el proceso de enseñanza asociado a situaciones de extrema pobreza en el sistema distrital de educación, yo no hice mi tesis convencionalmente sobre algo asociado a pautas en biología, por ejemplo, o temas o contenidos de biología, sino me metí en un tema de representaciones sociales de pobreza y su vínculo con la enseñanza de las ciencias y el aprendizaje de las mismas, en un colegio en la parte alta de Ciudad Bolívar, que es el Unión Europea. Digamos que ese tipo de cosas me llevan a replantear que sí que sí es importante prepararse en contenidos disciplinares, pero también que es importante entender la dinámica de la sociedad o de las poblaciones que de repente nos van a tocar, nos van a corresponder, por decirlo. Yo trabajo en el sector privado inicialmente, trabajé en la Fundación Compartir cinco años, de allá aprendí mucho, es una buena escuela.</p> <p>Recuerdo mucho la entrevista que me hicieron, yo tenía el pelo largo, me dicen: “¿Hay algún problema en cortarse el cabello?” y digo: “No, no hay ningún problema”. Ya después del asunto viene el caso de la entrevista con un gerente de educación y ya contratados pues nos informan que el colegio es un colegio complicado, complicado en el sentido de que hay consumo, que hay problemas de agresiones, que casi que entramos una nueva planta en ese momento, que es una planta que se consolidó por esos cinco años hasta que salió concurso en la Secretaría de Educación y pues efectivamente, a diferencia de todos los colegios, el de la Fundación Compartir, que fue donde trabajé, nos hizo una despedida a los que pasamos al Distrito en ese momento. Digamos que es bonito entenderlo y verlo y reconocerlo porque de otras instituciones lo que hacían era al contrario, como que nos rechazaban un poquito y como que</p>	

43	sacaron gente y todo el asunto, a nosotros nos dejaron terminar, la	
44	población cambió pero pues se mantenía esa línea de la enseñanza	
45	asociada a la realidad social, no desvinculada.	
46		
47	Entré a estudiar la Maestría en Educación, ahí en la Pedagógica también,	
48	hice un énfasis de Evaluación y Gestión Educativa, trabajé con unos	
49	profes muy duros, estaba Lidia Estela Niño Alfonso Tamayo, que fue	
50	vicerector de la UPTC, una serie de profes que empezaron a cambiar el	
51	rollo asociado a la evaluación. Yo hago una tesis en la maestría que era	
52	asuntos epistémicos, o sea, la epistemología del docente asociada al	
53	proceso de evaluación y miraba un problema asociado a la hibridación de	
54	modelos, a esas contradicciones que, a veces, cometemos los maestros	
55	cuando evaluamos, pretendemos ser muy constructivos pero nos	
56	enraizamos mucho en la X, en el está mal; somos profesores de ciencias	
57	duras y entonces queremos estar dentro de ese enfoque pero pues el	
58	asunto va a cambiar.	
59		
60	Digamos que esas dos cosas se dieron simultáneamente, voy a explicarlo	
61	de alguna manera: me dicen el colegio es rígido, es completamente	
62	complicado, entonces un de profe nuevo, nobel, llega con cara de puño;	
63	no fue fácil, pero casi que durante mucho tiempo, digo mucho tiempo, dos	
64	años o tres años, lo que hacía era yo asumir que el proceso de enseñanza	
65	tendría que ser así, rígido, no sé, las cosas son o no son. Pero, una vez	
66	estudio y empiezo a entender y aprender cosas nuevas y empiezo a	
67	encontrar otras, otros elementos que me vuelven a atraer a lo social, el	
68	proceso de evaluación empieza a ser un ejercicio motivacional, cómo yo	
69	puedo acompañarlo, cómo puedo ya reevaluar eso que hacía muy	
70	odiosamente ver estudiantes estresados porque les tocaba conmigo	
71	clase. Ya empieza uno a mediar otro tipo de situaciones, a comprender	
72	que la enseñanza debe ser algo agradable, que debe haber gusto por	
73	llegar, que deben sentirse respaldados los estudiantes y me sigo	
74	incorporando en esa línea.	
75		
76	Una vez hago la investigación y termino ganándome un puesto en el	
77	Distrito, con población también complicada, pero ya ese tipo de elementos	
78	ganados en el tiempo espacio pues me favorecieron y ya llegué a una	
79	población que pude manejar, que todo el mundo dice: "Uy qué feo el	
80	Distrito, las poblaciones son difíciles", pero digamos que ese trasegar me	
81	llevó a generar procesos de enseñanza efectivos, motivadores, como que	
82	los pelados sintieran que llegaban a un escenario que tenían posibilidades	
83	y eso va llenando de motivos el proceso de experiencia. Termino el	
84	doctorado, termino en el doctorado en una línea de creencias, acciones y	
85	creencias... Si soy franco yo no quería estudiar, yo me presenté porque	
86	en ese momento salió lo del FOFAD, el beneficio a los profes de la	
87	Secretaría, pero yo ya venía de la rutina de la maestría, estaba agotado,	
88	eso agota mucho; pero había un cupo y me lo gané, me gané el cupo	
89	para entrar al doctorado con el beneficio de la Secretaría y me metí en la	
90	línea, seguí en la línea de evaluación, pero en un solo momento: en el	
91	momento coyuntural que estamos viviendo en este corte de año que es la	
92	promoción escolar.	
93		
94	Mirando y haciendo como un elemento de análisis de los criterios que	
95	definen los años escolares de los estudiantes en Ciencias Naturales, que	
96	me devuelven un poco al inicio de esas representaciones y de lo social	
97	involucrado a la educación, porque a la larga la investigación lo que arrojó	
98	es que dentro de la estructura de la actitud del maestro de ciencias y en	
99	la de cualquiera, la emocionalidad es la que define la toma de decisiones	
100	y siempre el maestro tiene un componente humano, muy marcado, que	

101	antepone esa condición individualizada del estudiante como sujeto que	
102	está inmerso en múltiples cosas, que tiene vivencias muy complicadas y	
103	que el maestro empieza a rezagar un poco el contenido disciplinar y decir:	
104	“Bueno, no sabe, no aprendió pero ese muchacho tiene problemas de	
105	aquí, problemas de allá... consideramos que ese tipo de sucesos pues	
106	van a mediar el proceso de decir yo le ayudo en una comisión de	
107	evaluación y promoción”.	
108		
109	¿Qué vino de ahí? para cerrar la bibliografía en el proceso de formación,	
110	viene el asunto que yo entro a ser coordinador en encargo, por	
111	coincidencia de la vida apliqué a una plaza en una vacancia que existía y	
112	entro a ser coordinador de convivencia inicialmente, el encargo se me	
113	acaba a diciembre del año anterior pero arranco otro en coordinador	
114	académico y empezamos nuevamente a generar una evaluación de todo	
115	ese referente social, afectivo, emocional de estudiantes con respecto a los	
116	procesos de enseñanza, en un campo mucho más amplio, que sería el	
117	deber, ese tipo de interacciones que se dan entre todos los maestros y	
118	esos estudiantes; cómo se lee, por ejemplo, el proceso migratorio, cómo	
119	se lee, si hay, casos de xenofobia porque llegan a ocurrir. Y todo eso me	
120	lleva a volver a un poco mis raíces desde la licenciatura, en términos del	
121	interés por todo ese marco que rodea el proceso de enseñanza de las	
122	ciencias; porque es más, es multifactorial.	
123		
124	Alguna vez tenía una discusión una discusión académica con un amigo	
125	mío del pregrado donde él se autodenominaba “biólogo” y yo le decía: “No,	
126	nosotros no somos biólogos, nosotros somos Licenciados en Biología, la	
127	función es diferente y al ser una función diferente estamos en esa dualidad	
128	entre las ciencias fácticas, su enseñanza y el proceso humano de la	
129	misma enseñanza, entonces ese ese equilibrio habría que buscarlo”.	
130	Creería yo que lo que ha marcado mucho mi camino mientras se agarra	
131	en lo académico es encontrar ese equilibrio, más allá de formar científicos	
132	o de llevar un proceso prístino, riguroso, sistemático de la enseñanza de	
133	las ciencias como tal, es encontrar ese soporte que permita el ejercicio	
134	motivacional, incrementar esa curiosidad y llevar a un nivel distinto el	
135	proceso de enseñanza y eso sería mi trasegar en todo eso. Yo no hice	
136	especializaciones, nunca las consideré, me parecerían, me parecían o me	
137	siguen pareciendo como un peldaño que no me interesó nunca, más bien	
138	la maestría y el doctorado sí, los manejé sobre la misma línea que tenía	
139	que ver con enseñanza de las ciencias en ambos casos con evaluación	
140	de aprendizajes.	
141		
142	Para complementar, yo estudié la primaria en el San Ignacio de Loyola,	
143	me cambio de colegio debido a la muerte de mi padre cuando tenía 10	
144	años y paso a estudiar el bachillerato en el Camino Torres, en ese colegio	
145	años después fui profesor antes de la coordinación. YO no terminé en el	
146	Camino Torres porque me echaron en décimo. Me sacan de allá en décimo	
147	grado por problema con un coordinador. Ese asunto es muy coyuntural	
148	porque el coordinador me engañó, me pidió algo tan tonto porque yo	
149	llevaba los zapatos que no eran... Jorge Bernal, así se llamaba al	
150	coordinador. Él me lleva a la puerta del colegio ahí la Séptima, sobre la	
151	Séptima, me pide un favor, yo le digo: “Claro, profe, con todo gusto”, pero	
152	yo llevaba zapatos que no eran del colegio, llevaba unos zapatos cafés.	
153	Llego yo a la puerta con él y me habla de unas copias o algo así, y yo	
154	estoy desprevenido y él me empujó del colegio, me cerró la puerta y me	
155	dijo que cuando trajera los zapatos que eran, que volviera. A mí eso me	
156	descontroló y actúe, de una forma impulsiva y ya no hubo nada que hacer.	
157		
158		

159	Debo comentar es sobre el profesor Carlos Vivas hay una anécdota	
160	interesante de él que me gustó: él era un profesor, un señor ya grande,	
161	sin mentir, tenía un porte como muy campesino, no sé de dónde era; él	
162	tenía tres vestidos y los tres lo rotaba en los cinco días, siempre iba de	
163	corbata, tenía chaleco y metía sus manos entre él. Así daba la clase,	
164	escribía con la otra mano, no recuerdo bien, pero recuerdo una exposición	
165	que nos mandó a hacer sobre sistema digestivo, sistemas, era sistemas.	
166	Un compañero, que curiosamente hoy en día es médico de urgencias, él	
167	explicó el funcionamiento del sistema digestivo y asoció el estómago con	
168	una licuadora. Estaba en noveno grado. Y cuando él llega y hace eso, el	
169	profesor lo escucha en la exposición, está parqueado en la sala, detrás	
170	del salón, mi compañero está del frente, y cuando termina le dice: “Muy	
171	buena su exposición, pero si estuviera en quinto de primaria. ¿Quién le	
172	dijo usted que el estómago es una licuadora?”, lo hizo sentir tan mal, tan	
173	mal, yo creo que lo hizo sentir muy mal, pero a mí me divertió.	
174		
175	Siendo franco para mí lo maltrato con elegancia, ese señor hacía ese tipo	
176	de cosas, pero al mismo tiempo fortalecía el proceso, no se quedaba en...	
177	cuando le dice que no es una licuadora, le explica y le dice por qué no	
178	funcionaría la analogía que él acaba de hacer. Y todo el tiempo hacía eso.	
179	Por ejemplo, las clases de taxonomía no eran de apréndase a usar esta	
180	clave, no vamos a usar la clave.	
181		
182	Hacía salidas al Parque Nacional, las partes altas del Parque Nacional,	
183	nos llevaba todo el grupo y él gestaba mucho el cuento de los museos.	
184	Pues un museo escolar, él era el que los traía los frasquitos, los fetos. De	
185	hecho, todavía reposa ese material en el Camilo Torres, archivado en una	
186	bodega. Está ya sin aprovechar. Entonces, yo recordaba mucho y decía:	
187	“Todo esto que se iba a aprovechar, ¿dónde quedó el museo? No, es un	
188	depósito ahora de puestos”. Ese tipo de cosas, como que uno dice, uy,	
189	pero ese era su proceder. Es cosa particular. A mí me gustó cómo lo	
190	maltrató tan elegantemente. Y esa cosa se repitió, por ejemplo, en la	
191	Universidad con el profesor Rodrigo Torres, porque él también era un	
192	maltratador de forma elegante, algo misógino, tenía unos comentarios	
193	muy agresivos que uno empieza a replicar cuando es profesor. Yo repliqué	
194	algunos de esos, pero pues no en las mismas cosas que yo digo, la	
195	maestría y lo que uno empieza a leer...Ese no es el camino. Era un	
196	maltrato, o sea, por más elegante que fuera, era un maltrato.	
197		
198	Pero en este caso, eso es, si se me pregunta por qué me acuerdo de él,	
199	eso. Cuando a mí me echaron del colegio, él era mi director de grupo, no	
200	hizo nada, pero él era mi director de grupo.	
201		
202	Me gradué del colegio en 1997 . Presté servicio y entre a la universidad	
203	hasta el año 2000 , en el segundo semestre, cuando hubo una pedrea	
204	gigantesca que un personaje perdió las manos o la vida en la Pedagógica,	
205	que fue como un “Boom”, que cerraron la universidad. Arrancamos regular	
206	porque cerraron la universidad mucho tiempo y terminamos semestre en	
207	enero o finales de diciembre, algo así. Termino en el dos mil cinco.	
208		
209	Hice un semestre menos al establecido por la universidad, porque yo	
210	aplacé un semestre por finanzas. Cuando ya como ajustamos en casa la	
211	cartera, volví y lo que hice fue una barrabasada porque inscribí muchas	
212	materias, me quemé al cien por ciento. De esas perdí dos y, finalmente,	
213	tuve que hacer unos complementarios, unos repositorios, unas cosas, una	
214	habilitación hice en una y ese mismo semestre sustenté la Tesis. Una	
215	locura.	
216		

217	Pero lo pude hacer, pude organizar. Finalmente todo me salió de	
218	carambola porque perdí una materia, perdí Evolución Humana, saque 2.9.	
219	El profesor no quiso subir nada, nada, nada, nada. Cuando llego allá, ya	
220	que ya había sustentado Tesis, mis compañeros se iban a graduar en	
221	septiembre. Yo tengo que inscribir la materia, pero, coincidentalmente.	
222	nadie se inscribió, el profesor tuvo que hacerme una habilitación. Hice la	
223	habilitación.	
224		
225	El profesor era Rodrigo Torres, ese profe es bueno, bueno en su disciplina.	
226	Y el tipo, algo hizo así como, al principio me dice: "No le voy a subir porque	
227	usted es bueno", me dice, "Repítalo y hágalo bien". Y yo, ya,	
228	convencidísimo de ese cuento, voy y lo hago, me inscribo, no abren el	
229	curso, entonces el tipo tiene que hacerme la habilitación. Me hace la	
230	habilitación y la paso con una nota más alta. Me dice: "Listo, esto más	
231	dos nueve le da tres, se puede ir". Entonces pues yo celebro el tres porque	
232	específicamente me coincidía con estudio de carpeta y me podía graduar	
233	en el extraordinario de septiembre. Pues ya ahí, me gradué.	
234		
235	La maestría la arranqué... no me acuerdo. Yo empecé a trabajar en el	
236	2006, en el Compartir. De ahí como un año, como en el 2007-2008, no me	
237	acuerdo la verdad. No estoy seguro, porque eso era dos años, duré dos	
238	años y medio. El doctorado lo arranqué en el 2015 y me gradué en el de	
239	pandemia. En el 2020. Yo me puse cinco años y medio. Eso sí lo recuerdo,	
240	cinco años y medio. Ese fue como el tiempo que me gasté en eso.	
241		
242	Cuando entro de planta en el Distrito llego al colegio María Cano,	
243	inicialmente quedaba en el Barrio San José porque ese fue un colegio	
244	Elefante Blanco. Fue un megacolegio que duraron haciendo más de	
245	quince años, yo pasé los primeros siete en una sede provisional en el	
246	Barrio San José cerca del Restrepo. Ahí entré a trabajar y recibí grado	
247	sexto. Lo que los profes de bachillerato no quieren, los sextos. Nunca he	
248	entendido eso por qué cómo que uno se prepara o debe estar preparado	
249	para asumir cualquier grado, pero yo tuve sextos mucho tiempo allá.	
250		
251	Finalmente entregan la sede, el megacolegio, lo entregan allá arriba en	
252	Providencia Alto. Providencia de Alta ya la cosa cambió un poco para mí,	
253	porque es que yo vivo en el otro extremo de la ciudad. Mi viaje era desde	
254	aquí, desde la 170 hasta la estación de Molinos, agarraba un SITP para	
255	subir y realmente estaba haciendo unos tramos de viaje de retorno de dos	
256	horas y media, era muy caótico. Pero me sale la comisión de estudios,	
257	pedí comisión de estudios para terminar el proceso de investigación del	
258	doctorado; la pedí por un año, me la otorgaron, después la pedí por otro	
259	año, la extensión... Para ser franco, allá en Providencia Alto estuve un año	
260	por mucho, un año más porque vino la pandemia, entonces se empató	
261	todo. Primer año de comisión me fui, volví un mes, me dieron la prórroga,	
262	me fui otro año. Iba a volver y llegó la pandemia y no volvimos. Duramos	
263	un tiempo, finalmente cuando ya estuve allá de lleno, me tuve que comprar	
264	moto para facilitarme un poco la vida; pero de ahí pido el traslado y me	
265	salió para el Camilo Torres, que eso es exactamente casi diez años	
266	después de estar ahí en el María Cano.	
267		
268	Volver al Camilo Torre, honestamente, no me trajo así como que me	
269	volviera a la infancia y todo eso, no. Fue en parte triste, el colegio está	
270	muy deteriorado, el colegio pues ya va a cumplir 85 años, creo que más,	
271	no estoy seguro; y la inversión que Secretaría le ha hecho es mínima,	
272	porque ni pintura tiene. Yo estudié en ese colegio cuando entrar a ese	
273	colegio era casi que un privilegio. Entonces eran dos jornadas, tres	
274	jornadas había.	

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332

Hoy en día no, hoy en día tiene primaria incluida para poder mantener población. Reciben, y no lo digo lo triste porque reciben esta población, pero sí yo viví una época del Camilo Torres donde muchas promociones pasaban derecho a la Nacional, eran otros estilos de vida, mucha gente acomodaba, hoy en día no. Hoy en día hay mucho caso complicado, hay mucha población migrante, que son buenos muchachos, buenas muchachas todas, no tengo problema con eso, pero el interés por mantener ese renombre del colegio no existe, y no existe desde la infraestructura.

El colegio se mantiene limpio, tiene comedor, tiene todo lo que se quiera, tiene tres laboratorios. Pero sorprendentemente los laboratorios los usan para dar clases, y entonces uno dice: “¿Y cómo llevo a los pequeñines para el laboratorio?” Toca pedirle el permiso al profe que tiene el salón de laboratorio y como que ese tipo de cosas conmigo no encajan. Pero si yo retorne a algún lado con mi infancia. Me sé los escondites, no fui un estudiante muy aplicado en disciplina, volví a grados sextos y hay una anécdota interesante: yo tengo unos pequeñines que son muy inquietos, estuve ahí al principio del año anterior, y ellos se escondieron en un lugar, deben estar ahí en ese lugar, ese lugar es el más tranquilo para estar, entonces yo los encontré, pues los encontré porque yo me escondía allá también, yo sabía que allá se podía esconder tranquilamente, y me dicen: “¿Usted cómo hizo para encontrarnos acá?” Era la parte en donde estaban los cerezos, el Camino Torres es un colegio por patios,

Los salones tienen unos espacios con tanques a los lados, en la parte de atrás, por el patio por donde está el parqueadero, hay un ingreso a esos cerezos, eran cerezos, ahí ahora solo quedaron unos árboles, no sé qué nombre tienen... y me acuerdo de los cerezos porque comíamos cerezas. Y si soy franco hacíamos otras cosas: fumábamos un cigarrillito, no consumíamos drogas porque no tuve amigos así, pero yo fumo, entonces yo desde muy joven lo hago, entonces allá arrancaban esos malos hábitos y allá podíamos hacer eso.

Esos escenarios se podían identificar, cosas que cambiaron mucho, por ejemplo, que me percaté después de volver, en mi trasegar por el Camilo como estudiante, en la parte de atrás en el último patio, yo alguna vez me volé, pero uno caía a una sección de la Estación de Policía, yo caí en una sección de la Estación de Policía, ¡muy estúpido!, pero ese fue el pedazo de pared que yo escogí, los otros sí se pudieron salir. Ya no está la estación, ya la estación está demolida, ya no hay nada de eso.

¿Qué más me acuerdo? Me recordaba mucho la oficina del coordinador, la tenía yo en la cabeza, se llamaba, no sé si ya habrá muerto, Jairo Lara, él fue coordinador académico, me acordé mucho de otro coordinador, menos mala clase que ese Jorge Bernal, que se llamó Carlos Ceballos, que le decíamos “Megaman”, porque el tipo andaba con un megáfono todo el tiempo, con un palo largo: “Los estudiantes a los salones...” entonces yo lo leo hoy en día y digo: “Pero ese profe era como menso, porque lo divertido era que él no persiguiera a uno, con ese parlante”.

Del Camilo Torres paso al colegio Estados Unidos de América, como coordinador.

Hay momentos de vivencia adolescente, infantil, que en parte sí motivaron mi accionar. Yo creería, no es algo retórico. Yo he vivido buenos tiempos en los colegios, como estudiante, indisciplinado, entonces tengo esa etapa

333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

de la vida. La otra etapa, la formativa que va desde el pregrado hasta el doctorado, diría que solo es una preparación y el trabajo real es la aplicación, pero serían simultáneo, yo retomo en cada momento eso, o sea, puedo decir algo feo, pero puede funcionar: Pienso como estudiante porque fui un estudiante inquieto, indisciplinado, también me interesé en algún momento, es decir, tuve esas facetas que quemé en mi adolescencia porque era rebelde, era todo eso que uno ve en los colegios. En este momento histórico de coordinación eso me ha servido porque me veo reflejado en muchos casos, entonces digo: "Hay que tratarlo así o hay que llevarlo por este lado" porque pienso tal vez que me hubiese gustado que a mí me llevaran por ese lado. Entonces, un ejemplo tonto pero aplicable, estudiantes que consumen droga por curiosidad. Si a mí me hubiesen pillado haciendo cosas, pues no me hubiese gustado... porque me pasó también. Yo estaba fumando cigarrillo, la profesora del Camilo Torres, Nora, me envía a un centro de cristianos por allá en la 80, una iglesia cristiana. Yo fui una vez y no fui nunca más porque no, no, eso no va conmigo.

Yo replanteaba mi vida y dije: "No, nunca hubiera hecho eso con un estudiante, nunca lo haría, nunca te enviaría a ti como mi estudiante a que hagas un proceso reflexivo con una comunidad cristiana, para convencerte tal vez de algo que no quieres convencerte". Y eso, por ejemplo, eso fue mi adolescencia.

Ya con el pregrado, formativo, exploratorio, hay cosas que gustan, emula uno muchas cosas, pero en el trasegar va corrigiendo, aunque el proceso formativo es esa parte correctiva. Y lo profesional es indudablemente lo aplicativo. Lo aplicativo, si lo que yo aprendí, si lo que aprendemos no lo ponemos ahí, pues nunca lo aprendimos. Serían como estos momentos, el jugar el rol de estudiante, adolescente, de la secundaria o de la primaria. Comprender que todo lo que es estudiar es solo preparatorio, son insumos, es el vademécum, en esa base de datos que uno puede tener para saber cómo accionar algún tipo de situación. Pero lo que vivimos en los colegios, a veces es distante de ese vademécum teórico, que tiene una distancia compleja, que no está escrita, que uno dice: "¿Y cómo le hago aquí para tratar un caso?". De esas tristezas del Camilo, por ejemplo, hubo un niño que llega por Inclusión ciego, pero él está en una fundación. Todos los niños que aparecen por fundación son niños o que fueron abusados o que fueron maltratados. Este niño llega ciego porque el papá lo agarró a golpes y lo dejó ciego. Eso no está en la teoría. Jamás, o sea, no hay una didáctica magna que nos diga cómo enseñarle a alguien que ha vivido eso, cómo hacer para que le interese las ciencias a alguien que ha vivido eso. Eso no está en los libros. Eso se vive allá. Entonces, aplicarlo, ajustarlo, adaptarlo, sería un buen término la adaptabilidad.

Hay otra situación que debe mencionarse y es el manejo con los profesores ahora desde la coordinación. Es complejo, es difícil. Voy a contar la experiencia de hoy, la experiencia de hoy fueron comisiones de evaluación y promoción.

Durante todo el año yo insistí, les decía: "Miren, si alguien va a perder, que pierda bien, pero que esté acompañado de un proceso, de un acompañamiento, si hay necesidad de flexibilizar, que se haga". Pues ¡Oh sorpresa!, allá se pierde con menos de 3.5, para pasar a sacar 3.5, y teníamos casos de 3.4. "Profesor, evalúe el caso". Una de las respuestas de un profesor fue: "Eso fue lo que se sacó del estudiante, yo no lo voy a cambiar". Y le digo: "No hay ningún problema". Mi papel es también en ese ejercicio de volver y sentarme en el puesto de hoy, porque yo también

391	soy maestro y digo: “Yo no quiero que nadie llegue a irrespetar el proceso	
392	que yo tengo. Si yo digo que tú eres un 3.4 y no alcanzas demás, pues	
393	eso eres, y si tienes que perder el año por eso, pues pierdes”. Pero, poner	
394	lo que uno estudia en función de decir: “Mire, hay otras cosas para hacer,	
395	hay otras formas de reconocer el asunto”, esa vaina no es tan cercana.	
396	Sigue siendo muy administrativo. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Que	
397	el profe tome la decisión y aclararle: “Profesor, usted le explica al	
398	acudiente por qué ese niño o esa niña perdió su asignatura y perdió el	
399	año”. Porque lo pongo en el papel, yo soy papá.	
400		
401	Si mi profesor me dice que mi niño perdió el año por sacar 3.4, yo le voy	
402	a poner problema, Pero ese es un pensamiento muy administrativo y	
403	comienza a tomar distancia de él. Y cuando uno quiere compartir algo,	
404	ejemplo, el diseño de una rúbrica simple, el profesor se resiste porque	
405	cree que es más trabajo. Uno dice: “No se resista, es menos, es un trabajo	
406	más, pero en un momento específico, pero una vez que la tengamos clara,	
407	eso fluye”.	
408		
409	Y le puedo decir a un niño: “Mire, esta es una ruta de orientación, usted	
410	arranca desde acá, quiero que pase acá”. Y le define claramente qué es	
411	lo que quiere.	
412		
413	Pero pues como que lo que sí he encontrado es que ratifico lo que	
414	investigué: El profesor es emocional, todos, piensan: “Pobrecito el niño” y	
415	sobre eso toman muchas decisiones. El profesor es incoherente porque	
416	habla de procesos de desarrollo constructivo y califica con rojo y no	
417	resuelve ningún tipo de inquietud. Y hablo en general, no todos, o sea, hay	
418	profes de mostrar mucho, hay profes que son excelentes, que a uno le	
419	hubiese gustado tener un profesor de esos, pero ellos no son problema.	
420	Uno se percata de los que dicen no, con los que no es el que grita a los	
421	niños, el que se la pasa en el celular, el que no hace el acompañamiento,	
422	pero vuelve y juega, empieza a haber un entretendido de lo administrativo,	
423	lo pedagógico. Y yo quiero que la administración le sirva la pedagogía y	
424	no al revés, pero es difícil, muy difícil. Como que se vuelve uno un fiscal y	
425	dice: “Trabajado con adultos...”, pero la población es poquita. Ahí no... Se	
426	puede llegar y agarrar todo eso que uno hace y ponerlo en función, pero	
427	a lo larga el que toma la decisión de ponerlo en funcionamiento o no, va a	
428	ser el profesor.	
429		
430	Y el Distrito es distinto a un colegio privado. En el colegio privado a ti te	
431	dicen qué tienes que hacer y cómo lo debes hacer. Si no encajas, chao.	
432	Pero el distrito no, no funciona así. ¿Por qué? No sé. Que si es bueno o	
433	malo, tampoco se debe decirte si eso sea bueno o malo, pero sí a veces	
434	dan ganas de ahorcar a maestros.	